

www.agrosus.eu

AGROSUS

Estratégias agroecológicas para
uma gestão sustentável das
infestantes nas principais
culturas europeias

**PROJECTO DE ABORDAGEM
MULTI-ACTORES BASEADO EM**

11

Regiões
Biogeográficas

68

Agrossistemas
de curta duração

31

Culturas

14

Comunidade de Agentes
Interessados regionais

24

Grupos ligados
às culturas

Universidade de Vigo

feuga fundación
empresa
universidad
gallega

Funded by
the European Union

Este projecto recebeu financiamento do programa de
investigação e inovação Horizonte Europa da União Europeia
ao abrigo do acordo de subvenção N° GA 101084084